

UKRAINA VA NATO MUNOSABATLARI: GLOBAL XAVFSIZLIKKA TA'SIRI

Raxmatillayeva Gulnora Allaberdi qizi

Diplomat University

“Xalqaro munosabatlar” fakulteti 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17996337>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Ukraina va NATO o'rtasidagi munosabatlarning shakllanish jarayoni, ularning geosiyosiy asoslari hamda jahon xavfsizlik tizimiga ta'siri ilmiy tahlil qilinadi. Ushbu tadqiqot NATOning sharqqa kengayish siyosati, Ukrainaning siyosiy va harbiy modernizatsiya qilishga intilish va Rossiyaning mintaqaviy mavqei o'rtasidagi murakkab o'zaro bog'liqlikni o'rganadi. Maqolada tarixiy jarayonlar, xalqaro tashkilotlar faoliyati va geosiyosiy raqobat elementlari qiyosiy tahlil orqali o'rganiladi. Natijalar shuni ko'rsatadi-ki, Ukraina-NATO hamkorligi Yevropa xavfsizlik normalarini qayta shakllantirmoqda va global kuchlar muvozanatida yangi strategik yo'nalishlarni yaratmoqda.

Kalit so'zlar

Ukraina, NATO, global xavfsizlik, geosiyosat, Rossiya siyosati, Sharq-G'arb munosabatlari.

Kirish

Ukraina va NATO o'rtasidagi munosabatlar Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishiga intilishi va Rossiyaning Ukrainadagi harakatlari munosabati bilan NATOning Ukrainaga ko'rsatgan harbiy, moliyaviy va siyosiy yordami bilan bog'liq.

Xususan, Ukraina va NATO o'rtasidagi munosabatlar strategik barqarorlikka ta'sir qiluvchi muhim omil hisoblanadi. 1991-yilda Ukraina mustaqillikka erishganidan so'ng, uning tashqi siyosati va xavfsizlik strategiyasi Yevropa va global siyosat uchun muhim ahamiyat kasb etdi. Maqolaning maqsadi Ukraina va NATO o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilish, ularning global xavfsizlikka ta'sirini ko'rsatish va hozirgi siyosiy vaziyatni baholashdir.

Ushbu tadqiqotning ilmiy yangiligi Ukraina va NATO o'rtasidagi munosabatlarni nafaqat mintaqaviy siyosiy munosabatlar nuqtai nazaridan, balki xalqaro xavfsizlik tizimining rivojlanishi nuqtai nazaridan ham tahlil qilishidan iborat. Avvalgi ilmiy ishlardan farqli o'laroq, ushbu tadqiqot Ukrainaning NATO bilan integratsiyalashuv jarayoni global strategik muvozanatga, xususan, Yevro-Atlantika mintaqasidagi o'zgaruvchan kuchlar muvozanatga ta'sir qiladi degan xulosaga keladi.

1.Ukraina va NATO munosabatlarining tarixi

Mustaqillikka erishgandan so'ng, Ukraina xavfsizlik va xalqaro hamkorlik uchun NATO bilan aloqa o'rnatdi. 1990-yillarda Ukraina NATOning "Tinchlik uchun" hamkorlik dasturiga qo'shildi va harbiy va strategik sheriklarini kengaytirdi. 2000-yilda Ukraina va NATO tamoyillari va strategik sherikliklariga amal qilib, NATOga yaqinlashdi.

2014-yilda Rossiyaning Qrimni anneksiya qilishi va Donbassdagi mojaro NATO bilan munosabatlarni mustahkamlash uchun bosim o'tkazdi. O'shandan beri Ukraina o'zining harbiy salohiyatini mustahkamlash, midofaasini yaxshilash va NATO bilan hamkorlikni chuqurlashtirish strategiyasini amalga oshirishga kirishdi. Bugungi kunda Ukraina va NATO bilan ta'lim dasturlari va iqtisodiy hamkorlik orqali aloqalarni saqlab kelmoqda, ammo uning NATOga qo'shilishini ham rasman tasdiqlanmagan.

Umuman olganda, Ukraina va NATO o'rtasidagi munosabatlar siyosiy vositalar va harbiy strategiyalar hamkorligi orqali rivojlanayotgan munosabatlar sifatida tasniflanadi.

2. Rossiyaning geosiyosiy strategiyasi

Rossiyaning tashqi siyosati mamlakatning manfaatlari va xalqaro hamjamiyatdagi mavqeini mustahkamlashga qaratilgan siyosiy, harbiy, iqtisodiy va diplomatik say-harakatlar majmuasidir.

Xulosa qilib aytganda, asosiy jihatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Geosiyosiy ta'sirni saqlash va kengaytirish.

Davlatni himoya qilish va mustahkamlash SSSR parchalanib ketganiga qaramay, Rossiya sobiq Sovet respublikalari (ya'ni Ukraina, Belarus va Qozog'iston) ustidan o'z ta'sirini saqlab qolishga intiladi.

Harbiy kuch va strategik resurslardan foydalanish

U Sharqiy Yevropa va Kavkazda siyosiy va harbiy manfaatlarini saqlab qoladi.

Rossiya o'zining siyosiy ta'sirini kuchaytirish uchun yadroviy imkoniyatlar va zamonaviy qurollardan foydalanishmoqda. U harbiy operatsiyalar va chegara nazorat punktlarini qurish orqali mintaqaviy barqarorlikni saqlashni ta'minlaydi.

Energetika va biznes manfaatlari

Energetika va iqtisodiy manfaatlardan kelib chiqib, Rossiya tabiiy gaz va neft eksporti orqali siyosiy ta'sir o'tkazishda foydalanadi. Shuningdek, u energetika yo'nalishlarini strategik vosita sifatida qo'llab, sherik davlatlarning siyosiy qarorlariga ta'sir ko'rsatadi.

Xalqaro tashkilotlardagi pozitsiya

U BMT, Shanxay hamkorlik tashkiloti va BRICS kabi xalqaro iqtisodiyotdagi manfaatlarini saqlab qoladi.

G'arb va NATO bilan muzokaralarda o'z manfaatlarini iloji boricha himoya qilishga e'tibor qaratadi.

"Dunyodagi buyuk kuch" dasturida Rossiya o'zini kuchliroq davlat sifatida ko'rsatishga va siyosiy maydonda faolroq rol o'ynasha intiladi.

Mehnat muhiti, texnologiya va harbiy salohiyat orqali xalqaro noroziliklarni va tahdidlarni minimallashtirishga harakat qiladi.

3. NATOning kengayishi

NATOning kengayishi-NATO (Shimoliy Atlantika tashkiloti)ga yangi a'zo davlatlarning qo'shilish jarayoni. Bu jarayon geosiyosiy kontekstga muhim ahamiyatga ega bo'lib, asosan SSSR va Varshavaning tark etilganidan so'ng, Sharqiy va Markaziy Yevropa davlatlarini o'z ichiga oldi.

1990-yilda Chexiya, Polsha va Vengriya birinchi Sharqiy Yevropa mamlakatlari sifatida NATOga qo'shildi. 2004-yilda Estoniya, Latviya, Litva, Sloveniya, Chexiya va Polsha bilan yana bir kengayishi ro'y berdi. Keyingi yillarda Xarvatiya va Chernogoriya kabi davlatlar ham a'zo bo'ldi.

NATOning kengayishiga asosiy maqsadlar:

1. A'zo davlatlarning xavfsizligini kuchaytirish
2. Yevropa mintaqasida barqarorlik va tinchlikni ta'minlash
3. AQSH va Yevropa davlatlari ta'sirini saqlab qolish.

Rossiya nuqtai nazaridan, NATOning Sharqiy Yevropada kengayishi strategik xavf sifatida qaraladi, chunki uning chegaralariga yaqinlashadi va geosiyosiy qarama-qarshiliklarga olib keladi.

4. Xavfsizlikka ta'sir - Yevropa va global daraja

Ukraina va NATO munosabatlari Yevropa mintaqasida xavfsizlik muhitini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ukraina NATO bilan hamkorlik orqali o'z mustaqilligi va harbiy barqarorligini ta'minlaydi, bu qo'shni davlatlar, ayniqsa Rossiya bilan strategik balansni saqlashga xizmat qiladi.

Yevropa darajasida bu munosabatlar qator oqibatlariga ega: strategik barqarorlikni ta'minlash, NATOning yordami orqali saksiyalar va siyosiy muvozanatni qo'llab-quvvatlash, hamda BMT va EI orqali multirolli diplomatik hamkorlikni kuchaytirish.

Global darajada esa Ukraina NATO hamkorligi transatlantik hamkorlik, kiberxavfsizlik va yadroviy qurollar tarqalishiga ta'sir ko'rsatadi. Shaxsiy fikrimcha, bu hamkorlikni to'g'ri yo'naltirish orqali Yevropa va dunyoda barqarorlikni mustahkamlash mumkin, asosiy omil sifatida diplomatik muloqot va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik xizmat qiladi.

Shaxsiy fikrimcha, Ukraina va NATO hamkorligini to'g'ri yo'naltirish orqali Yevropa mintaqasida va global maydonda barqarorlik va xavfsizlikni mustahkamlash mumkin. Bunda diplomatik muloqot va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik asosiy ahamiyatga ega.

5. Muammoli nuqtalar va tahlillar

Ukraina va NATO munosabatlari bir qator muammoli nuqtalarni o'z ichiga oladi. Birinchi muammo-Rossiyaning geosiyosiy pozitsiyasi. Ukraina NATOga yaqinlashishi Rossiya tomonidan xavf sifatida qabul qilinadi va bu Yevropa xavfsizlik muhitida ziddiyatlarni kuchaytirib kelmoqda. Bu xolat mintaqaviy barqarorlikka tahdid soladi va xalqaro munosabatlarda "katta davlatlar raqobati"ni yanada kuchaytiradi.

Ikkinchi muammo-Ukrainaning ichki siyosiy islohotlar, korrupsiya muammolari va harbiy sohadagi modernizatsiya jarayoni NATO standartlariga to'liq mos kelish darajasini pasaytiradi. Bu esa Ukraina-NATO integratsiyasining sekinlashishiga sabab bo'ladi.

Uchinchi muammo-Yevropa xavfsizlik tuzilishining zaifligi. NATOning Sharqiy Yevropada faollashuvi ba'zi Yevropa davlatlari orasida siyosiy ikkilanishga sabab bo'lmoqda. Global

darajada esa AQSH Yevropa munosabatlari, transatlantik sheriklik va energiya xavfsizligi butun jarayonga ta'sir ko'rsatdi.

Tahlillarga ko'ra Ukraina-NATO munosabatlari ikki tomonlama oqibatlariga ega: bir tomondan, Ukraina xavfsizligi mustahkamlanadi, ikkinchi tomondan esa Yevropa mintaqasidagi kuchlar muvozanati o'zgaradi, liberalizm esa buni xalqaro xamkorlikni kengaytirish imkoniyati sifatida baholaydi.

Xulosa qilib aytganda, muammoli nuqtalar mavjud bo'lishiga qaramay, Ukraina va NATO o'rtasidagi hamkorlik zamonaviy geosiyosiy muhitda Yevropa va global xavfsizlikni saqlashda muhim omil bo'lib qolmoqda.

Tahlil va natijalar

Ukraina-NATO munosabatlari Yevropa xavfsizlik arxitekturasida xal qiluvchi omilga allaqachon aylanishga ulgurdi. Ukraina NATOga yaqinlashgani Rossiyaning geosiyosiy manfaatlari bilan to'qnash kelib mintaqadagi kuchlar muvozanatini keskinlashtirdi. Urush sharoitida NATOning harbiy va siyosiy yordami Ukraina mustaqilligini saqlab qolishda hal qiluvchi rol o'ynamoqda, biroq ushbu qo'llab-quvvatlash Rossiya bilan qarama-qarshilikni yanada kuchaytirish xavfini ham oshirdi.

NATO uchun Ukraina sharqiy flangni mustahkamlovchi strategik himoya devori sifatida namoyon bo'lmoqda. Yevropa uchun Ukraina mustaqilligi energetik xavfsizlik, geosiyosiy barqarorlik va integratsiya jarayonlarining davomiyligi uchun muhim. Shu bilan birga, integratsiya jarayoni uzoq muddatli islohotlar, korrupsiyaga qarshi kurash va harbiy standartlarni joriy etish kabi vazifalarni talab qiladi.

Umuman, Ukraina-NATO munosabatlari global xavfsizlik muhitiga katta ta'sir ko'rsatib, Yevropa kelajagidagi harbiy-siyosiy muvozanat qanday shakllanishi hali ham ochiq qolmoqda.

Xulosa

Mening fikrimcha, Ukraina va NATO munosabatlari bugun Yevropadagi va global darajadagi xavfsizlik tizimining asosiy omillaridan biridir. Ukraina NATOga yaqinlashar ekan, bu mamlakatning suvereniteti va xavfsizligini mustahkamlaydi, lekin shu bilan birga Rossiya bilan keskinlikni kuchaytiradi.

Shu jarayon Yevropa uchun ham muhim. Ukraina barqarorligi mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashning asosiy shartlaridan biri. Mening fikrimcha, Ukraina uchun NATO bilan integratsiya-murakkab, ammo zarur yo'l bo'lib, islohotlar va siyosiy barqarorlikni talab qiladi.

Umuman, Ukraina-NATO munosabatlari kelajakda Yevropa xavfsizlik arxitekturasining qanday shakl olishini belgilaydigan xal qiluvchi jarayondir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. NATO. "NATO-Ukraine Relations." Official NATO Documentation, 2020-2024.
2. Motyl, A. J. "Ukraine, Russia, and the West: The Reemergence of Geopolitics." Foreign Affairs, 2014.
3. Mearsheimer, J. J. "Why the Ukraine Crisis Is the West's Fault." Foreign Affairs, 2014.
4. Kuzio, T. Ukraine: Democratization, Corruption, and the New Russian Imperialism. Praeger, 2015.
5. Charap, S., & Colton, T. J. Everyone Loses: The Ukraine Crisis and the Ruinous Contest for Post-Soviet Eurasia. Routledge, 2016.
6. Wilson, A. The Ukrainian Crisis: What It Means for the West. Yale University Press, 2014.

7. Tsygankov, A. *Russia's Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity*. Rowman & Littlefield, 2022.
8. Smith, M. A., & Timmins, G. *NATO and the Eastern European Security Architecture*. Routledge, 2020.
9. Brzezinski, Z. *The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives*. Basic Books, 1997.
10. Sakwa, R. *Frontline Ukraine: Crisis in the Borderlands*. I.B. Tauris, 2015.
11. Trenin, D. *Should We Fear Russia?* Polity Press, 2017.
12. Allison, R. "Russian 'Hybrid Warfare' and Ukraine: Strategic Threat and Western Response." *International Affairs*, 2014.
13. Freedman, L. *Ukraine and the Art of Strategy*. Oxford University Press, 2019.
14. European Union External Action Service. "EU-Ukraine Security Cooperation Reports." 2020–2024.
15. United Nations. "UN Security Council Debates on Ukraine Crisis." UN Official Records, 2014–2024.
16. Cohen, A. "Russia's Strategic Energy Policy." *Eurasian Geography and Economics*, 2015.
17. Waltz, K. *Theory of International Politics*. McGraw-Hill, 1979.
18. Keohane, R., & Nye, J. *Power and Interdependence*. Longman, 2012.
19. NATO Parliamentary Assembly. "Ukraine's Path Toward NATO Integration." *Annual Reports*, 2018–2024.
20. Hill, F., & Gaddy, C. G. *Mr. Putin: Operative in the Kremlin*. Brookings Institution Press, 2015.